

XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING O'RNI

Israilova Sayyora Tashpulat qizi

PhD, O'zbekiston Davlat jahon

tillari universiteti, Ingliz tili: nazariy fanlar kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11192182>

Texnologiya o'qituvchilarga sinf faoliyatini moslashtirishga imkon beradi va shu bilan til o'rganish jarayonini yaxshilaydi. Texnologiya o'qituvchilarga o'z o'quvchilari uchun til o'rganishni osonlashtirishga yordam beradigan vosita sifatida ahamiyatini oshirishda davom etmoqda.

Kompyuterlar o'qituvchilar qulay foydalanish imkoniyatiga ega bo'lgan, etarlicha tayyorlangan va o'quv dasturida biroz erkinlikka ega bo'lgan til darslarida muhim o'quv vositasi sifatida qaraladi. Kompyuter texnologiyalari ko'plab o'qituvchilar tomonidan yuqori sifatli ta'lim berishning muhim qismi hisoblanadi. Texnologiya til o'rganuvchilarga cheksiz resurslarni taqdim etadi. O'qituvchilar til o'rganishda muvaffaqiyat qozonish uchun o'quvchilarni kompyuter texnologiyalaridan foydalanish orqali tegishli faoliyatni topishga undashlari kerak. Tegishli texnologik materiallardan foydalanish o'quvchilar uchun foydali bo'lishi mumkin. Kompyuterga asoslangan til faoliyatidan foydalanish o'quvchilarda hamkorlikda o'rganishni yaxshilaydi. Bundan tashqari, kompyuterga asoslangan tadbirlar o'quvchilarga tezkor ma'lumot va tegishli materiallarni taqdim etadi. Ular internet materiallari o'quvchilarni ko'proq o'rganishga undashini davom ettirmoqdalar. Bundan tashqari, texnologiya o'qitish resurslarini taqdim etadi va o'quvchilar dunyosiga o'rganish tajribasini olib keladi. Texnologiyadan foydalanish orqali o'quvchilarga ko'plab haqiqiy materiallar taqdim etilishi mumkin va ular tilni o'rganishda rag'batlantirilishi mumkin. Texnologiya har doim o'qitish va o'qitish muhitining muhim qismi bo'lib kelgan. Bu o'qituvchilar kasbining muhim qismidir, bu orqali ular o'quvchilarni o'rganishni osonlashtirish uchun foydalanishlari mumkin. O'qitish va o'qitishda texnologiya haqida gapirganda, 'integratsiya' so'zi ishlatiladi. Texnologiya bizning kundalik hayotimizning bir qismi bo'lganligi sababli, texnologiyani o'quv dasturiga integratsiya qilish g'oyasini qayta ko'rib chiqish va o'quv jarayonini qo'llab-quvvatlash uchun texnologiyani o'qitishga kiritishni maqsad qilish vaqti keldi. Ya'ni, texnologiya o'quv tajribasining ajralmas qismiga aylanadi va o'qituvchilar uchun o'quv tajribalarini tayyorlashdan boshlab o'qitish va o'qitish jarayonigacha bo'lgan muhim masalaga aylanadi. Texnologiya tufayli tilni o'qitish usuli o'zgartirildi. Texnologiyani qo'llash o'quvchilarga qiziqishlari asosida o'rganishga yordam beradi. Shuningdek, u o'quvchilarning vizual va eshitish hissiyotlarini qondiradi. Texnologiya o'quvchilarga o'z o'quv jarayonini sozlashda yordam beradi va ular o'qituvchilari bera olmaydigan ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lishlari mumkin. Texnologiyalardan foydalanish mavjud tilni o'qitish usullarini o'zgartirish uchun katta imkoniyatlarga ega. O'quvchilar o'zlarining o'quv jarayonini nazorat qilishlari va o'qituvchilari nazorat qila olmaydigan ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lishlari mumkin. Texnologiya o'quvchilar uchun faoliyatni targ'ib qilishda muhim rol o'ynaydi va o'qituvchilarning o'qitish usullariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Agar o'qituvchilar o'qitishda texnologiyalardan foydalanmasalar, ular hech qachon ushbu texnologiyalarga rioya qila olmaydilar. Shunday qilib, o'qituvchilar uchun til ko'nikmalarini o'qitishda ushbu texnologiyalar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish juda muhimdir. O'quvchilarning kompyuter texnologiyalariga oid bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, o'quvchilarning kelib chiqishidan qat'i nazar, imkoniyatlarning tengligini ta'minlaydi.

O'quvchilar texnologik jihatdan boy dunyoda tug'ilgan bo'lsalar-da, ular texnologiyaning mohir foydalanuvchilari bo'lmasligi mumkin. Bundan tashqari, faqat texnologiyaga kirishni ta'minlash etarli emas. Texnologiyaga asoslangan bilimlarni mazmunli rivojlantirish barcha o'quvchilar uchun ularning bilimlarini maksimal darajada oshirish uchun muhimdir.

Til eng muhim aloqa vositasidir, usiz insoniyat jamiyatining mavjudligi va rivojlanishi mumkin emas. Ijtimoiy munosabatlardagi hozirgi o'zgarishlar, aloqa vositalari (yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish) talabalarning kommunikativ kompetentsiyasini oshirishni, ularning filologik tayyorgarligini oshirishni talab qiladi. Til va nutq me'yorlari tizimidan foydalangan holda va muloqotning haqiqiy holatiga mos keladigan kommunikativ xatti-harakatlarni tanlab, boshqa kommunikatorlar bilan o'zaro aloqada bo'lish jarayonida turli vaziyatlarda o'z fikrlarini almashishlari mumkin edi. [Orifah, A., 2014]

Bunday vaziyatda texnologiya o'quvchilar uchun samarali vositadir. O'quvchilar texnologiyani o'quv jarayonining muhim qismi sifatida ishlatishlari kerak. O'qituvchilar o'quv dasturini qo'llab-quvvatlash uchun texnologiyadan foydalanishni modellashtirishlari kerak, shunda o'quvchilar til ko'nikmalarini o'rganishda texnologiyadan haqiqiy foydalanishni oshirishlari mumkin. O'quvchilarning hamkorligini texnologiya orqali oshirish mumkin. Hamkorlik ta'limning muhim vositalaridan biridir. O'quvchilar tengdoshlarining ishlarini o'qish orqali vazifalarni yaratish va bir-birlaridan o'rganish uchun birgalikda ishlashadi.

Kompyuter texnologiyalaridan foydalanish darslarda o'qituvchilarning o'qitishi va o'quvchilarning bilimlarini yaxshilashga olib keladi. Kompyuter texnologiyalaridan foydalanish o'qituvchilarga o'quvchilarning ta'lim ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi. Kompyuter texnologiyalarini qo'llash o'qituvchilar va o'quvchilarga ularni odamlar bilan bog'laydigan va ularni o'rganish imkoniyatlarini kengaytiradigan mahalliy va global jamiyatlarni yaratishga imkon beradi. Ular kompyuter texnologiyalarining ijobiy ta'siri avtomatik ravishda kelmasligini davom ettirdilar; bu o'qituvchilar uni til sinflarida qanday ishlatishiga bog'liq.

References:

1. Jonassen, H. Constructing learning environments on the web: Engaging pupils in meaningful learning. EdTech 99: Educational Technology Conference and Exhibition 1999: Thinking Schools, Learning Nation. - 1999 - p. 45-46.
2. Brown, D. (2001). Teaching by principles: An attractive approach to language pedagogy. New York: Longman. 5 Scott, W.A. & Ytreberg, L.H. (2000). Teaching English to children. New York: Longman.
3. Rodriiguez, R.J. & White, R.N. (2003) From role play to the real world. Rowley, MA: Newbury House Publishers, Horner & McGinley, 2000.
4. Arifah, A. (2014). Study on the use of technology in ELT classroom: Teachers' perspective. M.A. Thesis, Department of English and Humanities, BRAC University, Dhaka, Bangladesh.